

Cuantificación del Espacio Público al Aire Libre de los Municipios Metropolitanos en la República Mexicana Utilizando OpenStreetMaps

Mario Chirinos Colunga

Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.
97302 Mérida, Yucatán, México - mchirinos@centrogeo.edu.mx

Keywords: Ciudades sostenibles, Agenda 2030, Hábitat, OpenStreetMaps, Objetivos de desarrollo sostenible (ODS), accesibilidad

1. Introducción

El espacio público urbano al aire libre, conformado por parques, jardines, áreas de juego, instalaciones deportivas, playas públicas, riberas y litorales, entre otras áreas, debe ser de propiedad y uso público, accesible y aprovechable para todas las personas, de forma gratuita y sin fines de lucro (UN-Habitat, 2018). Este espacio es indispensable para el adecuado funcionamiento de una ciudad y la calidad de vida de sus habitantes. Existe evidencia de que cuando el espacio público está bien planeado y administrado puede mejorar la salud física y mental de la población aledaña (Hartig et al., 2003, Taylor et al., 2001); incrementar la esperanza de vida (Takano et al., 2002); reducir la percepción de inseguridad (Garau, 2016); e impactar positivamente en los precios de la vivienda (Carmona et al., 2004), (Luttik, 2000). Por estas razones es fundamental que los gobiernos locales, regionales y federales, construyan y mantengan una red de espacios públicos adecuados y suficientes, en las mejores condiciones para el disfrute de la población.

La Organización de las Naciones Unidas a través de ONU-Habitat recomienda que del 15 al 20 % del área total de una zona urbana sea destinada a espacio público al aire libre; además, para áreas de 300m² a 4,000m² limita su área de influencia a 400m de distancia (5min a pie) sobre calles públicas y a 800m (10 minutos) para áreas de 0.4 a 10 hectáreas (UN-Habitat, 2018). De conformidad con la agenda 2030, que en 2015 estableció los objetivos para ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11), ONU-Habitat también recomienda que cada país, a través de sus oficinas de estadísticas nacionales, mida y reporte cada 5 años el progreso de cada objetivo. Respecto al espacio público, el objetivo 11.7 establece que: “para 2030 proporcionar acceso universal a espacios verdes y públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas mayores y las personas con discapacidad”.

El objetivo de este trabajo es cuantificar el espacio público al aire libre para todos los municipios de las zonas metropolitanas de la República Mexicana; específicamente, se pretende contar con un catálogo que permita conocer de forma objetiva y cuantitativa la cantidad de área destinada a espacio público en cada uno de los municipios metropolitanos, identificar cuántos de estos cumplen con la recomendación de ONU-Habitat de destinar de 15 a 20 % de su área a espacio público, y determinar las zonas urbanas que se encuentran dentro del área de influencia de los espacios públicos, y con esta la cantidad de población a la cual dan servicio. Esta información permite comparar todos los municipios metropolitanos al igual que las zonas metropolitanas entre sí, proveyendo tanto a las autoridades locales, estatales y federales como a la población en general de un panorama general con el cual evaluar la situación actual del espacio público

al aire libre en los municipios urbanos de las zonas metropolitanas de México, así como en las mismas zonas metropolitanas.

2. Metodología

Para alcanzar el objetivo planteado, se siguió una metodología similar a la propuesta por ONU-Habitat (UN-Habitat, 2018) utilizando únicamente datos abiertos y herramientas de código abierto. Los datos utilizados incluyeron las zonas urbanas de la República Mexicana obtenidas del *Marco Geoestadístico Nacional 2023* del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el cual aporta información vectorial, tablas de atributos y catálogos de cada una de las áreas geoestadísticas. Los datos de las zonas metropolitanas se obtuvieron de la publicación *Metrópolis de México 2020* de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Los datos de población provienen del *Censo de Población y Vivienda 2020* del INEGI, el cual provee datos de población a nivel nacional, federal, municipal, local, AGEB¹ y por manzana urbana. Por último los polígonos de las áreas correspondientes al espacio público al aire libre fueron obtenidos de los datos de OpenStreetMaps utilizando el API de *Overpass*².

Los polígonos obtenidos de OpenStreetMaps cumplen con las condiciones de las expresiones 1-7; estas representan la definición de espacio público al aire libre utilizada en el presente trabajo: a) áreas recreativas³ que no se encuentren dentro de un edificio y con acceso libre, b) áreas verdes con acceso libre y c) áreas naturales protegidas de tipo 2, 5 y 6⁴, sustrayéndose el área destinada a zonas residenciales, comerciales, industriales o agrícolas. Estos polígonos se intersectan con los polígonos de las AGEB urbanas para obtener únicamente el espacio público al aire libre en zonas urbanas.

Para obtener el porcentaje de población a la cual da servicio el espacio público de un municipio, de acuerdo a su área de influencia, se obtuvieron isocronas centradas en cada vértice del polígono de cada espacio público, utilizando la herramienta NetworkX⁵, y estas se intersectaron con las manzanas urbanas del municipio.

$$\text{leisure} \cap \text{leisure} \neq \text{natural_reserve} \cap \text{building} \neq \text{yes} \cap \text{access} \neq \text{private} \quad (1)$$

¹ Una Área Geoestadística Básica es la extensión territorial que corresponde a la subdivisión de las áreas geoestadísticas municipales. Constituye la unidad básica del Marco Geoestadístico Nacional y, dependiendo de sus características, se clasifican en dos tipos: rural o urbana.

² github.com/mvexel/overpass-api-python-wrapper

³ wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:leisure

⁴ wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:protect_class

⁵ networkx.org

$$\begin{aligned} \text{landuse} &= \text{grass} \cap \text{access} \neq \text{private} & (2) \\ \text{landuse} &= \text{recreation_ground} \cap \text{access} \neq \text{private} & (3) \\ \text{landuse} &= \text{forest} \cap \text{access} \neq \text{private} & (4) \\ \text{landuse} &= \text{plant_nursery} \cap \text{access} \neq \text{private} & (5) \\ \text{landuse} &= \text{cemetery} \cap \text{access} \neq \text{private} & (6) \\ (\text{leisure} &= \text{natural_reserve} \cup \text{protected_class} = 2 \cup \\ &\text{protected_class} = 5 \cup \text{protected_class} = 6) - \\ (\text{landuse} &= \text{residential} \cup \text{landuse} = \text{commercial} \cup \\ &\text{landuse} = \text{industrial} \cup \text{landuse} = \text{farmaland}) & (7) \end{aligned}$$

3. Resultados obtenidos

México cuenta con 48 zonas metropolitanas, las cuales están formadas por 345 municipios urbanos, los cuales fueron analizados con la metodología descrita. Los resultados obtenidos se muestran en el cuadro 1, que contiene los primeros 10 municipios con más porcentaje de espacio público urbano que tienen más de 30 % de área urbana. En el cuadro se muestra de derecha a izquierda: a) nombre del municipio y b) nombre de la zona metropolitana; c) porcentaje de espacio público con respecto al área urbana del municipio; d) área total de espacio público en Km²; e) el área total de espacio público en Km² reportada por fuentes oficiales; f) porcentaje de población del municipio a la cual da servicio el espacio público entre 0.03 y 10 hectáreas. Se observa que únicamente 5 municipios (1.4 %) cumplen con las recomendaciones emitidas por ONU-Habitat para la agenda 2030 de contar con 15 a 20 % del área urbana destinada a espacio público al aire libre. Estos 5 municipios urbanos se concentran únicamente en 2 de las 48 zonas metropolitanas (4.1 %): la zona metropolitana de la Ciudad de México y la zona metropolitana de Monterrey. En la tabla también se muestra el valor del área total de espacio público obtenido de datos oficiales publicados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad México (SEDUVI, 2022). La discrepancia en los datos puede deberse a las diferencias en las metodologías utilizadas así como errores derivados de la falta de datos en OpenStreetMaps, destacando la inclusión de espacios de propiedad privada que no han sido etiquetados como tales, o la inclusión de áreas naturales protegidas de difícil acceso, o que tienen asentamientos humanos a pesar de su estatus de protección, lo que ocasiona una sobre estimación del total de espacio público disponible.

Cabe señalar que el código fuente desarrollado para este trabajo se encuentra disponible en forma de una libreta de JupyterLab para su replicación⁶.

4. Conclusiones

Como parte de la agenda 2030, se pide a los gobiernos nacionales reportar cada 5 años del 2015 al 2030 (tres reportes) el progreso de cada objetivo de desarrollo sustentable. Para el objetivo 11.7.1⁷, en México la institución encargada de reportar el progreso de esta es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; hasta el momento esta institución solo ha reportado los datos correspondientes al primer reporte para el año 2020⁸; además, los datos reportados solo se proporcionan a

⁶ gitlab.geoint.mx/mario.chirinos/espaciopublico

⁷ ODS 11.7.1: Proporción media de la superficie edificada de las ciudades que se dedica a espacios abiertos para uso público de todos.

⁸ agenda2030.mx

Municipio	Met	%	Km ²	Of.	% Pob
Á. Obregón	CDMX	18.4	12.8	0.6	77.1
M. Hidalgo	CDMX	16.8	7.7	7.6	91.3
Monterrey	NL	16.2	35.1	-	90.6
Gustavo A. M.	CDMX	16.1	14.1	2.3	88.3
San Pedro GG	NL	15.8	7.4	-	94.7
Coyoacán	CDMX	14.5	7.7	2.0	97.8
Xochimilco	CDMX	14.2	9.1	5.6	75.4
Orizaba	Veracruz	10.8	2.1	-	92.4
Iztapalapa	CDMX	10.2	11.5	4.7	88.1
Guadalupe	NL	10.1	9.7	-	93.4

Cuadro 1. Lista de los 10 municipios metropolitanos con más porcentaje de espacio público del área total de la zona urbana.

nivel nacional y estatal. Es por esto que análisis como el desarrollado en el presente trabajo, utilizando datos de OpenStreetMaps, son importantes pues permiten evaluar el área destinada a espacio público al aire libre con una mayor frecuencia y a mayor detalle, pudiendo evaluar la información a nivel municipal, local, estatal, metropolitano y nacional; además, aunque las zonas metropolitanas están formadas por administraciones locales diferentes, en muchos aspectos interactúan como una sola unidad geográfica y analizarlas de esta forma permite planificar acciones coordinadas.

Este trabajo busca contribuir al análisis continuo del espacio público en zonas urbanas, integrando datos de OpenStreetMaps con datos de fuentes gubernamentales, específicamente de INEGI y SEDATU; además, pretende evaluar la calidad de los datos obtenidos de OpenStreetMaps, determinando cuándo pueden ser usados para el monitoreo mencionado e identificando en qué zonas se requiere realizar más y mejores levantamientos cartográficos.

Referencias

- Carmona, M., Freeman, J., Rose, S., Woolley, H. B., 2004. The Value of Public Space: How High Quality Parks and Public Spaces Create Economic, Social and Environmental Value.
- Garau, P., 2016. Global Public Space Toolkit From Global Principles to Local Policies and Practice. *United Nations Human Settlement Programme*.
- Hartig, T., Evans, G. W., Jamner, L. D., Davis, D. S., Gärling, T., 2003. Tracking restoration in natural and urban field settings. *Journal of Environmental Psychology*, 23(2), 109-123.
- Luttik, J., 2000. The value of trees, water and open space as reflected by house prices in the Netherlands. *Landscape and Urban Planning*, 48(3), 161-167.
- SEDUVI, 2022. Índice de habitabilidad del espacio público de la ciudad de México. Technical report.
- Takano, T., Nakamura, K., Watanabe, M., 2002. Urban residential environments and senior citizens' longevity in megacity areas: the importance of walkable green spaces. *Journal of Epidemiology and Community Health*, 56, 913 - 918.
- Taylor, A. F., Kuo, F. E., Sullivan, W. C., 2001. Coping with add: The Surprising Connection to Green Play Settings. *Environment and Behavior*, 33(1), 54-77.
- UN-Habitat, 2018. SDG Indicator 11.7.1 Training Module: Public Space. *United Nations Human Settlement Programme*.